

Den Quintilianske Undervisningsmetode

Institutio Oratoria Som Didaktisk Værk

Kirstine Grønfeldt
Antal Tegn: 47.876

Aarhus Universitet
E25

10/1-2026

Indholdsfortegnelse

Abstract	3
Indledning	4
Redegørelse	4
Marcus Fabius Quintilianus	4
<i>Institutio Oratoria</i> som udgangspunkt for en quintiliansk didaktik	4
Det romerske skolesystem	6
Filologisk og didaktisk metode	7
Analyse	9
Det gode grundlag	9
Barnets handlekraft	11
Praktiske øvelser	13
Konklusion	15
Perspektivering	16
Bibliografi	18
Appendix I: Arbejdssynopsis	20
Appendix II: Normalsideoptælling	23

Abstract

This paper examines the didactic dimension of Quintilian's *Institutio Oratoria*, with particular emphasis on the first two books, which are traditionally treated as preliminary to the rhetorical core of the work. Rather than approaching *Institutio Oratoria* primarily as a handbook of rhetoric, the thesis argues that Quintilian formulates a coherent and systematic didactic method that merits analysis in its own right.

Through a philological close reading of selected passages, combined with a didactic analysis informed by more modern educational theory, the thesis investigates how Quintilian conceptualises teaching, learning, and the formative role of early education. The analysis is structured thematically and focuses on three central aspects of Quintilian's didactic thinking: the importance of a solid foundation, the child's agency and active role in learning, and the function of practical exercises in the educational process. Particular attention is paid to the tension between universal pedagogical principles and the need for individual adaptation, as well as to the role of moral formation as an integral component of education.

The paper reflects Quintilian's didactic model as characterised by a productive synthesis of universal and individual approaches to teaching. While he insists on certain general principles that apply to all learners, he simultaneously rejects rigid age-based progression and emphasises instruction tailored to the learner's understanding, motivation, and development. Moreover, the paper shows that moral education is not merely an ethical supplement but a structural element of Quintilian's pedagogical system, closely intertwined with both cognitive understanding and practical training.

The paper concludes that *Institutio Oratoria* presents a comprehensive didactic programme that extends beyond rhetorical technique and engages with broader questions of education, character formation, and human development. In this light, Quintilian emerges as a significant, though often overlooked, contributor to the history of educational thought, whose ideas continue to resonate with modern discussions of didactics and pedagogy.

Indledning

Den romerske retoriske tradition udgør et af de mest omfattende og systematisk velformulerede uddannelsesprogrammer i antikken. Alligevel er den didaktiske dimension af denne tradition i langt mindre grad blevet genstand for moderne forskning end dens retoriske sider. Dette gælder særligt for Quintilians værk *Institutio Oratoria*, der traditionelt læses som en retorikhistorisk nøgletekst, men som særligt i sine første bøger samtidig tilbyder en af de mest detaljerede beskrivelser af antik undervisning, læring og barndommens formative rolle. Dette projekt ser nærmere på den pædagogiske og didaktiske side af værkets dobbelthed, fremfor den retoriske.

Projektet har til formål at kortlægge de didaktiske principper og metoder, der kommer til udtryk i *Institutio Oratoria*. Opgavens problemformulering lyder på, at søge at definere en Quintiliansk metode af didaktik, ud fra en analyse af værket. Med afsæt i en filologisk læsning af teksten og en didaktisk analyse forankret i moderne didaktisk teori undersøges det, hvordan Quintilian konstruerer et uddannelsesideal, der både er universelt og individuelt orienteret, og hvordan dette ideal afspejler samtidens romerske værdier og uddannelseskultur. Analysen har særligt 3 fokusområder, nemlig spørgsmålet om det universelle versus det individuelle, den didaktiske og pædagogiske funktion af moralen samt forholdet mellem det mentale og det praktiske.

Redegørelse

Marcus Fabius Quintilianus

Quintilian er født i Spanien i år ca. 35 e.Kr, og var retoriker (Fafner, 2009). Under Neros kejserdømme blev han sendt til Rom af sin far, for at studere retorik. Han har efterfølgende både praktiseret jura i Spanien og Rom, men slog sig endegyldigt ned i Rom omkring år 68 e.Kr. Efter firekejseråret i 69 e.Kr. åbnede Quintilian sin egen retoriske skole. I blandt hans elever ryktes, blandt mange andre, både at have været Plinius den Yngre (Plin., *Ep.*, 6.6.3-4) og Tacitus (Fantham & Fairey, 2009). Quintilian nævner ikke selv noget om hans opvækst eller herkomst i *Inst.*, dog omtales den provins han kommer fra, Tarraconensis, af Plinius, der fremhæver provinsens dyder (Clarke, 1967, s. 24).

Hans personlige liv fylder ganske lidt i *Inst.*, dog nævner han en kone og to sønner, som alle afgik ved døden før ham selv. Under Domitians kejserdømme gik Quintilian på pension, i 88 e.Kr., med et ønske om, at være en mand af stand i otium. I 90 e.Kr. blev han dog udvalgt som underviser for kejserens to grandnevøer og arvinger, for hvilket han blev tildelt privilegierne af en ekskonsul. Den øvrige del af hans pension blev brugt på at skrive *Inst.*, til han selv afgik ved døden omkring 100 e.Kr. (Fantham & Fairey, 2009).

Quintilians kendskab til den tidlige skoling af barnet må antages at være baseret på observationer han selv har gjort sig, f.eks. under sin egen uddannelse, mere end erfaring som underviser for mindre børn (Clarke, 1967, s. 25).

Institutio Oratoria som udgangspunkt for en quintiliansk didaktik

I *Institutio Oratoria* beskrives hvordan Quintilian ville danne den perfekte retoriker, helt fra barnets første år. De første bøger tager altså udgangspunkt i barndommen, og beskriver hvilke pædagogiske principper og værdier han selv ville benytte, for at give barnet de bedste

muligheder senere i livet.

Quintilian forklarer, at hans forgængere har baseret deres værker om retorik på den perfekte elev, enten fordi de anså de tidligere stadier af uddannelsen som trivielle eller som ikke en del af deres ansvar. Der var heller ikke meget prestige i den tidlige del af et barns uddannelse. Han mener dog selv at de små, trivielle ting ved den tidlige skoling af barnet ikke kan ignoreres, da de danner grundlag for alt der skal komme efter, og har derfor konstrueret værket som en hypotetisk journal, som hvis et spædbarn blev placeret i hans varetægt med ønsket om at det skulle vokse op og blive den perfekte retoriker (*Inst.* 1.pr.5).

Værket har fokus på retorisk lære, og mere specifikt hvordan man underviser i den retoriske kunst. De 12 bøger kan deles ind i mere specifikke underkategorier, her forklaret ud fra Quintilians egen inddeling (1.pr.21-24), samt Reinhardt og Winterbottom (2006, s. xxiii-xxiv); siden modellen for værket følger et hypotetisk barn, følger bøgerne også en form for naturlig tidslinje. Bog 1 følger barnets første år af undervisning, som at lære at skrive og læse – det vi i dag betragter som børnehaveklasse. Bog 2 træder lidt væk fra det hypotetiske barn, og lægger fokus på underviseren. Han reflekterer over underviserens rolle og forhold til barnet, og hvad der gør én til en god underviser.

Bog 3-9 fokuserer på retorikken; genre, stil, virkemidler osv. Det er selvfølgelig denne del af værket der fylder mest, da værkets primære formål er at forklare retorikkens kunst og metoder, så et andet individ der ønsker at lære, og især at undervise, har en god viden om retorikken. Bog 10 og 11 omhandler hvordan man så over mange af de retoriske principper som er forklaret i bog 3-9, i særdeleshed det at tale.

Den sidste bog, bog 12, vender tilbage til dannelsen af dette hypotetiske unge menneske, der skal være en god taler. Her fokuseres der nemlig på oratorens karakter, især i form af dyder.

Bog 1-2 kan i særdeleshed betragtes som en guide til den ideelle skoling af et mindre barn og illustration af antikke didaktiske principper, og derfor er det primært disse to bøger der anvendes i den videre analyse.

Institutio Oratoria er blevet anvendt for dets indsigt i de retoriske traditioner i antikken, men i sjældnere grad dets didaktiske effekt. Flere didaktiske ideer i efterantik tid kan hypotiseres at stamme fra Quintilians principper, men uden specifikke henvisninger er det svært at sige (Classen, 1994, s. 77-78). Selv den retoriske viden i *Inst.*, er ofte blevet overset i favør af andre håndbøger, som *Rhetorica ad Herennium* (Classen, 1994, s. 79). Denne analyse er dog ikke den første til at fokusere på Quintilians didaktik; Philip Vassallo (2008) fremhæver hvordan mange af de didaktiske principper og pædagogiske problemstillinger vi har fokus på i dag, allerede nævnes i *Inst.* (s. 269-272). Med dette gør Vassallo altså ikke blot opmærksom på anvendelsen af *Inst.* til at illustrere antikke didaktiske principper, men fremhæver også deres nutidige relevans. Mest markant er dog forskningen af W. Martin Bloomer (2011;2013), der ikke blot fremhæver de overordnede didaktiske principper i lyset af moderne værdier, men både analyserer specifikke eksempler i *Inst.* og reflekterer over Quintilians generelle tilgang til barnet. Bloomers forskning er derfor uundværlig, i særdeleshed set ift. manglen af øvrig forskning på Quintiliansk didaktik, dog knytter Reinhardt og Winterbottom (2006), i en kommentar til anden bog af *Inst.*, en kort men vigtig bemærkning til den Quintilianske praksis (s. xxiv-xxx). Ligeledes nævner Colson (1924), i en kommentar til første bog af *Inst.*, lidt om uddannelsessystemet på Quintilians tid, og hans relation til udvalgte uddannelsesteorier, samt det Colson referer til som Quintilians uddannelsesprincipper (s. xxi-xxvii).

Didaktik i antikken er altså generelt ikke et område der er forsket meget i (særligt ift.

Quintilian), dog er det ikke det samme som at der intet er at undersøge – en pointe denne opgave søger at illustrere.

Det romerske skolesystem

Det kan virke forfejlet at bruge begrebet 'Det Romerske Skolesystem', da der intet unificeret system var at finde (Bloomer, 2013, s. 452). Enhver der mente, at de havde noget at undervise i, og at det var rentabelt, kunne åbne en institution og kalde det en skole, og ordet "skole" referer derfor mere til en mindre forretning end et statsligt projekt som vi ser det i dag (Bonner, 2023, s. 47) (Bloomer, 2013, s. 453). Bloomer (2013) beskriver dog hvordan undervisning på et fælles grundlag (eksempelvis grækerne med Homer) kan skabe en fælles identitet, ikke som athenere, spartanere osv., men som grækere (s. 449). Dermed overrasker det næppe, at de romerske dyder har været en stor del af de romerske skoler, helt fra deres tidlige dage, da skolen på førnævnte måde altså har været med til at danne kultur og sociale normer (Bloomer, 2013, s. 449).

Netop i de tidlige dage af skolesystemet lå ansvaret for det mindre barns uddannelse primært hos faderen, og havde til formål at opdrage barnet til at være en god romersk borger (Eyre, 1963, s. 47) (Poynton, 1934, s. 1). Fysisk træning indgik vanligt i undervisningen, men i modsætning til de græske traditioner var formålet at opnå en styrke og udholdenhed, som ville gavne barnet i at kæmpe for Rom i fremtiden. De mere teoretiske studier havde også fokus på morale og karakter, alt sammen for at implantere en lydighed og hengivenhed til samfundet, og gøre barnet til en *vir bonus* (Pascal, 1984, s. 353). Barnet ville følge sin far i hverdagen, som dermed også havde ansvaret for at disciplinere (Poynton, 1934, s. 1-2). Dette ses også tydeligt hos Cato den Ældre, der, som hans søn bliver ældre, tager ham med ud at svømme i Tiberen på en kold dag, eller campere uanset vejret, for at hans søn skulle blive hårdfør, og ligeledes hvordan de hjemme gennemgår bl.a. lovdokumenter sammen (Bonner, 2023, s. 10).

I takt med at Rom udviklede sig fra et landsbysamfund til en by, og samtidig begyndte dets ekspansion, fik græsk indflydelse en større rolle – også i skolen (Bloomer, 2013, s. 445-446). Indflydelsen mærkes f.eks. ved Cato den Ældre, der i 155 f.Kr foreslog at de athenske gesandter, Karneades, Critolaos og Diogenes, skulle bortvises fra Rom for deres prædiken af filosofi (Eyre, 1963, s. 1). Cato var også imod den udvikling der foregik i hjemmet som involverede slaver, som regel græske, der underviste børnene, da han mente at en så vigtig ting som uddannelse ikke bør lægges i hænderne på en slave (Plut. *Cat. Mai.* 20.4). At en far kunne give så meget tid og hengivenhed til sit barns uddannelse, som Cato kunne, var dog undtagelsen fremfor reglen, dog er det tydeligt, at faderens rolle var altafgørende (Bonner, 2023, s. 11). Som tiderne ændrede sig blev det dog mere normalt at anvende slaver til undervisere. En af de tidligste eksempler på disse er Livius Andronicus, som bl.a. oversatte Odysseen af Homer til latin, og blev frigjort i anerkendelse af hans intellekt, af Livius Salinator, hvis børn blev undervist af L. Andronicus. Hans oversættelse af Odysseen blev brugt til at undervise romerske børn helt op til Horats' tid (Bonner, 2023, s. 20). Især efter den Anden Puniske Krig kom flere af disse undervisere fra fjernere egne, som Grækenland. De lærte hurtigt latin, og blev meget eftertragtede ifm. deres egenskaber til at undervise i græsk og græsk litteratur, specielt da der ikke fandtes meget romersk litteratur (Bonner, 2023, s. 21) (Poynton, 1934, s. 2). Barnet har dermed haft mulighed for, at lære at værdsætte udvalgte tekster, viden og undervisningsformer, mens de har øvet sig på de fremtidige roller de vil påtage sig som voksne (Bloomer, 2013, s. 445).

Systemet med en slave, eller frigjort slave, i hjemmet som underviser var dog primært tilgængelig for de mest velhavende i befolkningen. Den mere almene befolkning, der stadig mente deres børn havde behov for at lære at skrive, læse, osv., måtte sende deres børn i skole. Vi ser bl.a. referencer til sådanne skoler i Livius, der nævner *litterarum ludi* på forum (Liv. 3.44.6). Disse 'bogstavskoler' ville svare til en indskoling for de mindste børn.

Der næst en fremgang i det vi kan kalde de grammatiske skoler (*grammatici*) i både Rom og Grækenland, som altså byggede videre på den uddannelse barnet ville have fået i at læse og skrive, og introducerede mere avanceret litteratur og poesi (Bonner, 2023, s. 47-48). Quintilian omtaler også hvordan barnet tilhører en *grammaticus* når det har lært alfabetet, muligvis at skrive og læse på lavt niveau, og det forventes at barnet på det tidspunkt ville være omkring 7 år (*Inst.* 4.1) (Bloomer, 2013, s. 451).

Som det sidste led i uddannelsen mod at blive *orator* ville det nu unge menneske modtage undervisning på en skole forbeholdt retorik, f.eks. Quintilians skole. Her var det en forudsætning at have kundskaberne fra de tidligere skoler, da disse retoriske skoler fokuserede på at undervise i kunsten at tale offentligt og argumentere, ofte ved hjælp af øvelsestaler (deklamationer) for at træne eleverne i fremførelse, modulering og teknikker i overbevisning (Bonner, 2023, s. 68-69).

Filologisk og didaktisk metode

Denne opgave indeholder en analyse af *Institutio Oratoria* af Quintilian, baseret på filologiske metoder. Den filologiske tilgang tager udgangspunkt i teksten som et sprogligt og kulturelt fænomen, og beskæftiger sig grundlæggende med, hvordan teksten kan forstås, fortolkes og formidles på baggrund af den sproglige form, overlevering og kontekst. Udgangspunktet er, at enhver fortolkning må bygge på en nøjagtig forståelse af det originale sprog, da betydningsnuancer i syntaks, ordvalg og stilistiske virkemidler ofte udgør selve grundlaget for analysen. Dermed er tekstkritik og oversættelse centrale elementer i den filologiske metode. Den filologiske metode indebærer desuden en hermeneutisk dimension, hvor teksten læses i lyset af dens historiske, kulturelle og intellektuelle kontekst. Det filologiske arbejde handler således ikke blot om at gengive et korrekt sprog, men også om at forstå teksten som en del af en større meningskabende sammenhæng.

I denne opgave udgør den filologiske metode grundlaget for den videre analyse, idet *Institutio Oratoria* læses både som et litterært værk og som et pædagogisk dokument. Gennem en tæt sproglig og kontekstuel læsning søges det at afdække, hvordan Quintilians tekst formidler og begrundet sine didaktiske principper, samt hvordan sproglige valg bidrager til værkets overordnede pædagogiske og retoriske formål.

Hvor den filologiske metode danner grundlaget for den tekstnære forståelse af *Institutio Oratoria*, anvendes den didaktiske metode til at analysere, hvordan værket teoretiserer undervisningens formål og struktur. Sammen gør disse to tilgange det muligt at undersøge, hvordan Quintilian gennem sproglige, retoriske og pædagogiske valg formulerer en metode for undervisning - en quintiliansk didaktik.

Begrebet didaktik, af det græske *διδασκαλία*, kan i bred forstand defineres som "hørende til undervisning" (GDO, s. v. 'didaktikos'). Der findes dog mange betydninger af ordet didaktik, og samtidig mange forskellige fortolkninger af ordets betydning, selv inden for samme sprog (Pätzold, 2011, s. 69). Det er i den forbindelse relevant for den videre analyse at fastlægge,

præcis hvad der i denne opgave menes med didaktik, og dermed hvad der konstituerer en didaktisk analyse.

I bred forstand kan begrebet didaktik forstås som de tanker og handlinger, der forefindes ved professionelle undervisere, bl.a. planlægning, facilitering og evaluering. Denne definition baseres på *Didactica Magna* (Comenius, 1657), der betragtes som et af de første større værker på pædagogik (Pätzold, 2011, s. 69). Comenius havde med værket til formål at definere den mest effektive metode af undervisning, uanset hvad der undervises i, og til hvem (Comenius, 1657, pr. §3). At udvikle en didaktisk metode betyder dermed at udvikle en metode *quo Docentes minus doceant, Discentes vero plus discant* ”hvorpå den undervisende underviser mindre, men den lærende lærer mere” (Comenius, 1657, *Didacticae nostrae prora et puppis esto*). Comenius anerkendte dog den tosidethed ved didaktik, der stadig diskuteres i dag; på den ene side står individualiteten af den studerende, og et princip om at undervisningen skal tjene individet før alt andet. På den anden side står en idé om en undervisningsteknologi, der er universel, og dermed uafhængig af den studerendes individualitet (Pätzold, 2011, s. 69). Med denne tosidethed inkorporerer didaktik altså både den individualistiske tilgang til den enkelte studerende, og en bredere universel tilgang til at undervise generelt. I dag forstås didaktik ofte som kunsten og videnskaben af undervisning, hvor fokus ikke blot ligger på formidlingen af stof, men på den lærendes udvikling og dannelse (Pätzold, 2011, s. 70). Denne moderne forståelse kan dermed ses som en videreudvikling af den comenienske tradition, hvor undervisningen opfattes som en målrettet og systematisk proces, der skal fremme menneskets læring og vækst.

I forlængelse af den kontinentale tradition kan didaktik forstås som en systematisk refleksion over, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den understøtter den enkelte elevs læring og personlige udvikling. Det indebærer, at fagligt indhold ikke blot opfattes som viden, der skal overføres, men som et udgangspunkt for forskellige læringsbaner og meningsdannelser, afhængigt af den lærendes forudsætninger og perspektiv (Pätzold, 2011, s. 71).

I en analyse af *Institutio Oratoria* vil fokus på didaktik derfor være relevant, da værket på tilsvarende vis beskæftiger sig med, hvordan læring og undervisning kan forstås som en målrettet og reflekterende proces, der forener individets dannelse med en universel pædagogisk metode. Ifm. den didaktiske tilgang struktureres analysen tematisk, frem for kronologisk efter barnets (el. individets) alder eller værkets opbygning. Dette skyldes, at flere didaktiske principper optræder gennemgående i værket og derfor bedst belyses tematisk.

Der kunne udvælges mange sådanne temaer, men i min analyse har jeg valgt at fokusere på tre: det gode grundlag, barnets handlekraft og praktiske øvelser. Samtlige af disse underpunkter kan siges at demonstrere en stor grad af den ovenstående teori. Denne opgave søger dog at belyse Quintilians grundprincip om et godt grundlag som eksempel på en universel didaktisk teori, mens Quintilians tilgang til barnets handlekraft viser en mere individualistisk. Min analyse af de praktiske øvelser har til formål at, som navnet antyder, demonstrere hvordan den quintilianske didaktik ser ud i dagligdagens interaktioner mellem lærer og elev, og viser altså hvordan teorien kan anvendes. Da Comenius' teori har vist sig som grundstenen indenfor didaktisk teori, og denne opgave hypotiserer at Quintilians *Institutio Oratoria* kan kategoriseres som didaktisk værk, er der altså grundlag for at studere Quintilians værk i lyset af Comenius' (og hans efterkommeres) teori. Det argumenteres desuden, at Quintilian også kan ses som en grundsten for moderne didaktik, da mange af de emner der debateres indenfor didaktik idag, allerede blev berørt af Quintilian (Vassallo, 2008, s. 267).

Sidst bør det nævnes, at denne opgave søger at være kønsneutral i dens fremtidige anvendelse, og derfor er samtlige betegnelser af børn, elever osv. oversat kønsneutralt (eks.: *filio* (*Inst.* 1.1.1) = barn). Disse er altså ikke nødvendigvis tekstnære oversættelser, da de i visse tilfælde bevidst oversættes forkert. På trods af at Quintilian referer til barnet som hankøn, har piger også haft en rolle i skolesystemet i antikken, som også bør anerkendes, trods at meget bevis for dette ikke er overleveret. Fordommen om, at elever i det romerske skolesystem altid er frie drenge, kombineret med en manglende interesse i pigers oplevelser, heriblandt uddannelse, konstituerer et hul i forskning og diskurs, som muligvis kan forbedres ved at oversætte disse tekster kønsneutralt (Bloomer, 2013, s. 450). Jeg håber med dette valg at bidrage til en mere kønsneutral diskussion af både antikken og didaktik, selvstændigt og i kombination. Alle oversættelser er mine egne.

Analyse

Det gode grundlag

Med dette afsnit søges det at illustrere kvaliteten af det grundlæggende som noget essentielt i den quintilianske didaktik. Princippet får flere betydninger gennem værket, hvorfor det bør fastslås som et grundprincip. Derudover relaterer dette grundprincip til det comenianske begreb, om en form for universalitet der er indlejret i didaktikken, som vil uddybes i det følgende.

Quintilian åbner det didaktiske bal i bog 1, hvor han først fastslår at fra det øjeblik barnet er født, bør dets far danne sig de højeste forventninger af det (*Inst.* 1.1.1). Det barn, der skal vokse op og blive orator, må have litteratur, historie, grammatik, geometri, musik og astronomi som en del af deres uddannelse (Colson, 1924, s. xxii). Dette følger Quintilians logik, som uddybes i bog 1, om, at intet godt kan skabes uden et solidt grundlag. Princippet går igen f.eks. ved hans pointe om vigtigheden af barnets tidlige uddannelse: *ut operum fastigia spectantur, latent fundamenta* (1.pr.5) ”Ligesom man ser bygningers tinde, men fundamenterne er skjulte”, og igen i hvordan den gode orator skabes i den gode mand, og man derfor må have moralen for øje i både opdragelsen og undervisningen. Quintilian har i høj grad de romerske dyder for øje, muligvis opmuntret af hans hjemstavn, og mener at ingen kan være en god retoriker uden også at være en god mand:

Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi virtutes exigimus. (*Inst.* 1.pro.9)

”Jeg uddanner den perfekte orator, som kun kan eksistere i den gode mand. Derfor forlanger vi ikke blot en fortrinlig taleevne i ham, men alle sjælens dyder også”

Dette er dog ikke ensbetydende med, at det er tilstrækkeligt at være et godt menneske, da oratoren også må besidde tilstrækkelig viden og evne (*Inst.* 1.pr.18).

Quintilian opfordrer til at barnet ikke hjemmeundervises (*Inst.* 1.2) (Bloomer, 2011, s. 117). Selvom man kunne fristes til at tro, at det ville være i skolen barnet oftest udsættes for negative indflydelser, via de andre børn, fremhæver Quintilian hvordan en sådan indflydelse også findes

i hjemmet. Tilmed vil privatlivet af hjemmeundervisning tillade, at et barn der har ondsindede tilbøjeligheder vil have friheden til at videreudvikle den negative adfærd. Derudover kan der herske tvivl vedrørende karakteren af den slave el. pædagog, der har det primære ansvar for barnets uddannelse, og dermed primær indflydelse (*Inst.* 1.2.4-5). Quintilian er mindre bekymret for en negativ indflydelse fra kvinder og slaver, men ser immervæk hjemmeundervisningen som en slags vanrøgt der vil hæmme barnets udvikling (Bloomer, 2011, s. 117). Dette begrundes yderligere i, at han betragter barnet som et naturligt socialt væsen, og anerkender dermed et behov for fællesskabet man finder i skolen, som ikke kan erstattes af familie og pædagoger (Bloomer, 2011, s. 118). Barnet får altså den bedste start på livet, og de kvaliteter og færdigheder det senere vil få brug for, ved at komme i skole med andre børn.

Selvom barnet ikke primært undervises i hjemmet, er det afgørende for barnets *eruditio*, eller dannelse, at de som opbygger dets miljø (mor, far, pædagoger, ammer) også er dannede. Det er altså ikke tilstrækkeligt at faderen er uddannet, da barnet omgås med flere i hjemmet end blot sin far (*Inst.* 1.1.6). Dermed vil samtlige indtryk og indflydelser barnet møder i sit miljø være dem af dannede/*eruditus* mennesker, som eksempelvis har til formål at undgå soløcismer og *ineruditus* som vil være svære at fjerne fra barnet igen (Bloomer, 2011, s. 114). Quintilian fremhæver, at mens det er vigtigt at disse personer har et korrekt sprog barnet kan tillære sig, er deres karakter også vigtig (*Inst.* 1.1.4-6). Ligeledes nævnes de slavebørn, der også måtte være i hjemmet; de bør også helst modtage samme, eller lignende, undervisning som barnet, eller som minimum vide og anerkende deres begrænsninger i deres viden og uddannelse (*Inst.* 1.1.8). Det sker selvfølgelig at dette ideelle hjemmemiljø ikke kan skabes, og i så fald er det eneste værn at der altid er én person ved hånden, som opfylder disse idealer, og kan irettesætte de øvrige i husholdningen (*Inst.* 1.1.11).

Dermed spiller barnets hjem en vigtig rolle i dets uddannelse, selvom uddannelsen ikke finder sted i hjemmet. Det er hjemmets pligt at sørge for at barnet ikke lærer et forkert sprog, som underviser eller pædagog så skal udviske, og det er altså dermed ikke blot op til underviseren. Det kan altså sammendrages, at barnets dannelse er et samarbejde mellem skole og hjem, mere end noget andet.

Det gode grundlag gør sig også gældende i barnets sprogundervisning, hvor Quintilian foretrækker at barnet starter med græsk, da det vil absorbere latin gennem sine omgivelser. Undervisning i latin bør dog ikke følge langt bagefter, da fixeringen det græske sprog kan føre til forkert udtale på latin, da munden forvrænges for at udtale de græske stavelser ifht. de latinske (*Inst.* 1.1.13-14).

Der ses altså et gennemgående tema, allerede fra første bog, om det grundlæggende som værende netop dét: grundlæggende, og at det derfor bør tages alvorligt. Som tidligere nævnt har Quintilian netop valgt at starte sit værk allerede med barnets første år, en del af uddannelsen hans kolleger ellers vælger at springe over, da de ser den som mindre vigtig, netop fordi han mener det grundlag, der skabes her, er altafgørende (*se Institutio Oratoria* som udgangspunkt for en Quintiliansk didaktik). Derudover er det ovenstående eksempler på universelle principper jf. den comenianske tradition; det er altså noget, der gør sig gældende for ethvert barn, og er mere en generel holdning el. teori end tilgang – dermed universel.

Barnets handlekraft

Individualismen gør sig også gældende hos Quintilian. Som uddybes i dette afsnit ser Quintilian barnet som aktiv i dets egen læring, og anerkender, at nogle ting tager længere tid for nogle børn, og der ikke findes en 'one-size-fits-all'-løsning for alting. Derfor søger dette afsnit at belyse den quintilianske tilgang til barnet som individ.

Quintilians tilgang til barnet og dets læring er unik for hans tid, idet han ser barnet som en agent i dets egen læring, og det mærkes gennem værket at Quintilians tilgang er mere dybsindig, da han reflekterer over barnets kapacitet og natur (Bloomer, 2011, s. 110). Quintilian ser barnets sind, meget som dets krop, blød og modtagelig for indflydelser, gode som dårlige, og dermed skal barnet formes til en orator, meget som en klump ler eller dej (Bloomer, 2013, s. 451). Det bemærkes samtidig i værket, og uddybes senere i analysen, at Quintilian ser barnet som aktivt i dets eget indlæring, og eksempelvis gennem moralen fremhæves det, hvordan barnets dannelse finder sted ikke blot i teksterne, men som en del af samfundet og de sociale relationer, barnet indgår i. Barnet er altså ikke en spand der skal fyldes med viden, men en agent med udviklende kapacitet og natur, påvirkelig af dårlige indflydelser såvel som gode. Quintilian tænker ikke nødvendigvis over hvorfor barnets natur er som det er, men accepterer den og præsenterer med værket en didaktisk tilgang der samarbejder med barnet og dets udviklende natur, fremfor at forsøge at undertrykke eller ændre den (Bloomer, 2011, s. 111-12). Nogle undervisere kan eksempelvis have brugt en form for stok el. kvist (*ferula* el. *virga*) til fysisk afstraffelse; pisken (*flagellum*) var forbeholdt slaver (Bloomer, 2013, s. 455). Quintilian nævner bl. a. hans egen holdning til fysisk vold mod barnet som disciplinær redskab:

postremo quod ne opus erit quidem hac castigatione si adsiduus studiorum exactor adstiterit. Nunc fere neglegentia paedagogorum sic emendari videtur ut pueri non facere quae recta sunt cogantur, sed cur non fecerint puniantur. (*Inst.* 1.3.14-15)

”Endeligt vil der end ikke være behov for denne slags revselse hvis der altid står en bi, som sørger for at studierne udføres nøjagtigt. Som sagen står nu synes det at rette pædagogernes forsømmelighed således, ikke at drengene skulle tvinges til at gøre det, som er rigtigt, men at de skulle straffes for ikke at have gjort det.”

At barnets natur ikke følger sin undervisers plan, er altså ikke ensbetydende med, at barnet skal udsættes for fysisk vold for at passe på forventningerne til barnet, men snarere et udtryk for at underviseren har fejlet i at forstå og tilpasse sig til barnet. Det er, ifølge Quintilian, underviserens mission at bibringe barnet de rette øvelser og tekster, på det rette tidspunkt ifht. barnets læringsstadiet (Bloomer, 2013, s. 452). Det kan umiddelbart virke som en moderne tilgang til undervisning af mindre børn, at materialet skal tilpasses barnet og ikke omvendt, men det er altså en strategi Quintilian i høj grad benytter sig af (Reese, 2001, s. 2). Det ses også hos andre antikke forfattere, at der skelnes mellem disciplinering af børn og slaver, selv i tilfælde hvor fysisk afstraffelse benyttes til begge (Saller, 1994, s. 133).

Quintilian mener ikke, at evnen til at lære er en gave skænket til udvalgte få. Tværtimod er de fleste hurtige til at forstå fornuft og er nysgerrige af natur (*Inst.* 1.1.1). Hvad Quintilian betragter som bevis herpå, er falmen af bedrifter (og forventningen til fremtidige bedrifter), som sker i takt med at barnet bliver ældre. Denne falmen skyldes altså ikke at individet ikke

besidder evnen til at lære eller forstå, for det gjorde det jo som barn, men er derimod et signal om, at disse evner ikke er blevet kultiverede (1.1.2). At nogle børn har mere talent el. evne end andre, er Quintilian ikke uenig i, og lader det stå til grund for, at nogle udretter mere end andre, men understreger, at der ikke findes nogen som intet har opnået ved deres indsats (1.1.3).

Barnets undervisning er dermed et miljø eller proces barnet findes i, særligt mellem underviser og faderrolle, og baseres ikke på et abstrakt koncept om hvilke færdigheder eller mentale kapacitet barnet bør have ved en bestemt alder (Bloomer, 2013, s. 451). De to første bøger følger, som nævnt, barnet fra fødsel til pubertet, dog benytter Quintilian sig ikke af de biologiske termer for barnets udvikling. Beskrivelse af barnet starter ved *ab infantia* (*Inst.* 1.pr.5) og følger derefter barnets evner og kunnen, snarere end dets alder eller biologiske stadie. Det er altså ikke så vigtigt hvor gammel barnet er, eller hvor langt det er i det abstrakte koncept om intellektuel udvikling, men snarere et spørgsmål om hvorvidt barnet forstår. Især ved evnen til at læse erkender Quintilian, at det kun er ved øvelse at barnet lærer hvornår man skal holde pause, hvor trykket skal lægges osv., dog tilbyder han ét råd: barnet skal forstå teksten (*intellegat*) (1.8.2) (Bloomer, 2011, s. 116). Quintilian nævner intet om hvor lang tid den proces bør tage, men nævner blot visse ting der bør vente til at barnet er mere modent og dets morale er mere solidt (1.8.7), og igen intet spørgsmål om alder. Det viser sig altså som grundprincip hos Quintilian, at barnet ikke skal vurderes ud fra et abstrakt koncept om milepæle baseret på alder, og straffes for ikke at møde dem, men blot skal have tiden og tilpasningen til at forstå hvad der ligger barnet for.

Socialt ses visse konnotationer til forskellige aldre el. stadier hos børn. McWilliam (2013) nævner, hvordan et barns toga eksempelvis har fungeret som symbol på barnets alder, og dermed livsstadie. Et barn vil være iført *toga praetexta*, og efter barnet er fyldt 17 år kan denne udskiftes med *toga virilis*, der som navnet antyder, bliver symbolet på den unge voksne, og foranledningen til at blive betraget som *iuvenis* (McWilliam, 2013, s. 271-272). Det ses altså andre steder i det romerske samfund at barnet vurderes ud fra et alderskoncept, men Quintilian tager afstand fra dette: *in quo quidem non id est aestimandum, cuius quisque sit aetatis, sed quantum in studiis iam effecerit.* (2.1.7) (Her er det ikke det, der skal vurderes, af hvilken alder hver enkelt er, men hvor meget han allerede har udrettet i sine studier), og fremhæver, at drengen skal sendes til en *rhetor cum poterit* ”når han kan”, dvs. når han er klar. Dette er altså en holdning der ikke kun ses subtilt gennem værkets stilistik, men også eksplicit cementeres.

Quintilian italesætter selv debatten om evner ifht. alder, og nævner hvordan råd fra andre figurer (Hesiod, Eratosthenes) anbefaler man ikke lærer barnet bogstaver og at læse inden det er fyldt syv (*Inst.* 1.1.15-16). Dette er baseret på en observation om, at barnet ikke kan udvikle færdighederne til at læse før denne alder, og det derfor er meningsløst at forsøge. Men Quintilian er ikke enig i dette råd; han anerkender, at dét et barn kan lære i så ung en alder er begrænset, men fremhæver, at man ikke bør tilsidesætte de bedrifter barnet gør sig i denne alder, uanset hvor små de virker. Samtidig er hver ting barnet lærer som helt lille, en ting, det ikke skal bruge tid på at lære senere hen (*Inst.* 1.1.18-19). Igen bliver fokus på barnets færdigheder, fremfor dets alder, i samspil med en anerkendelse af det mindre barns begrænsninger.

Udover en aktiv reflektion over barnets egen rolle og forståelse i dets undervisning, kan tilgangen til barnet som havende aktiv handlekraft også mærkes gennem de sproglige og stilistiske valg i værket. Quintilian kombinerer eksempelvis *puer* med jussiv konjunktiv i *discat puer* (1.4.12) for at understrege at barnet skal lære, og senere, i *Scire autem debet puer* (1.5.11),

bør barnet vide, hvilket viser en udvikling i hvilke forventninger der er til barnet og dets kunnen.

Det er også værd at bemærke, hvordan de tilknyttede gerundiver vi ofte ser ifm. barnet ændrer sig efterhånden som barnet modnes. Eksempelvis ser vi *erudiendis* (1.pr.1) i starten af værket, hvor vores imaginære barn lige er startet sin uddannelse, hvormod vi senere ser *intendendus animus* (2.2.13). Barnet går altså fra at skulle bringes ud af uvidenhed til at have et sind der skal skærpes, altså en opmærksomhed det kan rette mod ting som en bevidst handling for at lære. Forventningerne til barnet udvikler sig i løbet af værket, en observation, der kan ses helt nede i ordvalget. I begyndelsen af bog 2 er barnet blevet en *discipulus* (*discipuli*, 2.1.1), hvilket kan henvises til, at vi i bog 2 har at gøre med et barn på et højere taksonomisk stadie end i bog 1, uanset hvilke parametre man måler efter.

Til tider udelades subjektet (*puer*) fra sætningen. Det er selvfølgelig typisk for latin, da konteksten ofte gør subjektet tydeligt, men i denne sammenhæng er det også med til at sætte udviklingen af barnet i fokus, altså det barnet skal eller kan osv., mere end alder eller biologisk stadie (Bloomer, 2011, s. 116). Ligeledes sammenligner Bloomer (2011, s. 117) Quintilians referencer til barnet med en opskrift, hvor det udviklende projekt refereres til med neutrale pronomener som "det" og "den", da det omtalte konstant er i udvikling. Selvom vi godt ved hvilken slags kage vi ender med, refereres projektet til neutralt eller som "dejen", istedet for at blive kaldt ved det færdige resultat, ligesom Quintilian ofte henviser til barnet med en gerundiv (eks. *puer instituendus est* 1.12.19), som gør barnet der skal undervises lig med dejen der skal formes (Bloomer, 2011, s. 115-117).

Måske netop for at barnet er aktiv i dets egen læring er det vigtigt, at fastholde en lyst til at lære, især i det yngre barn, der måske endnu ikke har kognitionen til at elske sit studie. Derfor bør læringen virke som en leg, og barnet skal roses for dets indsats. Quintilian er også tilhænger af den konkurrencelyst, han mener, der findes i børn, og anbefaler derfor, at hvis et barn ikke er villig til at lære bør lektionen tilbydes til et andet barn, så der opstår en misundelse og konkurrence. Underviseren bør altså opfordre og belønne disse interne konkurrencer mellem elever (*Inst.* 1.1.20).

Når barnet begynder at lære ser vi altså den individualistiske tilgang tite frem, og det mærkes tydeligt gennem værket, at Quintilian ikke blot ser barnet som et individ med individuelle evner, behov og begrænsninger, men også besidder en tålmodighed og tilpasningsevne, som gør det muligt at forholde sig til barnets individualisme.

Praktiske øvelser

De praktiske øvelser skal forstås som de øvelser, en underviser vil forelægge sine studerende. Det er altså her kulminationen af det universelle med det individuelle kan ses, og mens dette afsnit i bredere forstand kan forstås som en 'how-to'-guide til quintiliansk undervisning, er det værd at bemærke undertonerne af det foregående, som kan mærkes i løbet af øvelserne. Dette afsnit kigger tilmed lidt bredere end det meget unge barn, på hvilken det foregående ellers har fokuseret, da visse øvelser fra senere i uddannelsen også er relevante for netop at illustrere dette.

Quintilian vægter som nævnt morale ekstremt højt i barnets dannelse, og i praksis har det eksempelvis taget form at den nøje udvælgelse af tekster. Eksempelvis bad Quintilian barnet læse episk poesi tidligt i dets skoling, da det skulle styrke barnets *animus*. Han søgte altså med

undervisningen at udvikle kapaciteten for både at tale og tænke i barnet på en måde, så det vælger den "rigtige" vej frem (fra et moralsk synspunkt), og samtidig overtaler andre til det samme (Bloomer, 2013, s. 451).

Inden barnet skulle læse måtte det selvfølgelig lære bogstaverne at kende, en proces, som ofte startede med bogstavernes navne. Dernæst øvede barnet sig i at genkende og genskabe deres form, indtil barnet havde godt kendskab til de individuelle bogstaver. Derefter kunne bogstaverne sættes sammen til "sludreord" (f.eks. ba be bi bo bu; bab; beb, bib), som naturligt førte til længere, og mere komplicerede ord (Bloomer, 2013, s. 456-457). Quintilian er dog ikke tilhænger af, at lære bogstavernes navne og rækkefølge inden deres form, men mener, at disse bør læres sideløbende, præcis som når du lærer et menneske at kende; da lærer du deres udseende samtidig med deres navn (*Inst.* 1.1.25-26). Det mindre barn kan med fordel lege med bogstaver skåret ud i elfenben (*Inst.* 1.1.26).

Når barnet nærmer sig at skrive bogstaverne selv bør det gives en stentavle med bogstaverne skrevet så pænt som muligt på. Her kan barnet så følge formerne med sin *stilus*, et spidst instrument til at skrive med på vokstavler, og dermed lære deres form korrekt fra starten af. Således bliver barnet klar til at skrive bogstaverne på en vokstavle, hvor man ellers let kan lave fejl (*Inst.* 1.1.27-28).

Når barnet skal lære stavelser og at læse fremhæver Quintilian, at det er vigtigt ikke at skynde på barnets fremskridt. Tingene tager den tid det tager, og det er bedre at øve udtale og forståelse til perfektion, end at barnet læser hurtigt. At skynde denne proces leder udelukkende til flere fejl, og det er naturligt at den er langsommelig i starten (*Inst.* 1.1.31-34). Vi ser altså igen en prioritet i, at barnet skal forstå hvad der ligger det for, mere end noget andet. Tilmed ses også en forståelse for individualismen i anerkendelsen af, at børn lærer ting i forskelligt tempo.

Når barnet så er klar til at skrive, hvad skal man så skrive? Mange ord vil barnet naturligt støde på, også i skreven form, i dets omgivelser, og Quintilian mener ikke man bør spille tid på at øve disse. Ligesom at barnet naturligt vil absorbere en vis forståelse af latin gennem sine omgivelser, gør dette sig også gældende for det skrevne sprog, når barnet begynder på dette stadie af dets læring. Derfor kan man som underviser med fordel starte med mere avancerede ord og deres forklaringer. Han fremhæver igen, at enhver forståelse barnet opnår nu, er tid sparet senere (*Inst.* 1.1.35).

Igen spiller moralen en stor indflydelse i den quintilianske didaktik, da han foreslår, at de sætninger barnet starter med at skrive efter, omhandler en form for moralsk budskab (*Inst.* 1.1.36).

Kigger man lidt udover barnets tidlige uddannelse, består en vigtig øvelse i *suasoria*, en form for rollespil i deklamation. Her skulle eleven altså lade som om de var en orator, og argumentere for eller imod en sag, ofte mod en anden elev. Disse fiktive sager pressede normalvis grænserne for de sociale og logiske normer (*controversia*) (Bloomer, 2013, s. 452). Grammatikskolen havde dog ikke behov for øvelser som dette, der søger at imitere det reelle forhold mellem orator og publikum, men i høj grad hvilede på et forhold mellem underviser og elever. Øvelser i at tale tog derfor mere form af, at eleven kom op til underviseren og læste højt eller gengav tekst, snarere end at gøre det for hele klassen. Græske vaser understøtter også idéen om, at elever sad ved hver deres plads, med en vokstavle eller andet skrivemiddel på skøddet; et bord var ikke nødvendigt (Bloomer, 2013, s. 454). Eleverne kan også have siddet og læst højt ved hver deres plads, evt. ved hjælp fra en pædagog de havde med hjemmefra (Bloomer, 2013, s. 453). Som resultat kan skolen til tider have været et støjende sted, til trods

for at opgaven stod på at øve læsning. Det kan for den moderne læser virke forstyrrende for læsningen og tekstforståelsen, men metoden kan have gavnet højt-læsningssevnerne samt evnen til at fokusere på sit arbejde, uden at lade sig forstyrre af det omkringliggende. Således har grammatikskolen altså trænet elever med stærke evner til at tale, læse, inkl. højt-læsning, og fokusering, uden nødvendigvis at imitere den færdiguddannede orator (Bloomer, 2013, s. 454).

Inden barnet var klar til øvelser i deklamation var der dog behov for *progymnasmata*. Dette er originalt et græsk koncept, og inbefatter en række øvelser – op til 14 (Gibson, 2008, s. xx-xxi). De første tre af disse, maxime (γνώμη), anekdote (χρεία) og fabel (μῦθος), har en klar relation. Først lærte eleven altså at udtrykke en sandhed kort og klart (maxime). Derefter lærte de at sætte den i en fortællende sammenhæng, derved at knytte den til en person og en situation (anekdote). Til sidst lærer man at skrive narrative tekster og samle flere stemmer og handlinger i ét forløb (fabel) (Bloomer, 2013, s. 457).

En vigtig pointe på tværs af alle former for øvelser, er at underviseren forklarer formålet med øvelsen, dvs. de principper og begreber, som øvelsen har til formål at introducere for eleverne (Bloomer, 2013, s. 456). Quintilian nævner, at mulighederne for hvad eleverne kan støde på efter deres uddannelse er uendelige, og dermed umulige for en underviser at forberede på; derfor er det snarere underviserens opgave at introducere nogle generelle principper, færdigheder osv., som eleverne kan benytte sig af i flere situationer (*Inst.* 7.10.8-9). Dette leder tilbage til det quintilianske princip, om at barnet skal forstå (*intellegat*, *Inst.* 1.8.2). Det mindre barn er dog ikke i stand til at bedømme vigtigheden eller relevansen af det der foretages, trods en god hukommelse og evne til at imitere, men altså ikke evnen til at skelne hvad bør imiteres, og hvad ikke bør (Bloomer, 2013, s. 457). Dette betyder også, at den gode studerende på dette niveau producerer arbejde der er nærmest identisk til sin undervisers (Bloomer, 2013, s. 458).

Især moralen som grundsten i undervisningen kan siges at være en universel undervisningsteori, idet de tanker Quintilian gør sig, f.eks. ved at lade barnet skrive moralske gloser, vil gøre sig gældende for alle børn. Samtidig ses individualismen i tilgangen til det enkelte barn, og den tålmodighed og tilpasning der kræves af en underviser, for at barnet netop forstår hvad man forsøger at lære det. Opsummerende kan det siges, at universaliteten gør sig gældende i udvalget af tekster og øvelser, da deres funktioner er gavnlige på samme måde for alle studerende, men i selve udførelsen af øvelsen kommer individualismen på spil. Det er her underviseren må trække på sin tålmodighed og forståelse, og bliver testet i sin evne til at tilpasse stoffet el. øvelserne til det enkelte barn.

Konklusion

Dette projekt har undersøgt, hvordan Quintilian formulerer en didaktisk metode i *Institutio Oratoria*, og analysen har vist, at hans pædagogiske tankegang kan forstås som en systematisk model, der balancerer tre gennemgående spændingsfelter: individualisme versus universalisme, moralens pædagogiske funktion og forholdet mellem mental og praktisk læring.

Quintilians didaktik er karakteriseret ved en dobbeltbevægelse mellem universelle principper og individualiseret undervisning. På den ene side formulerer han en række faste og ufravigelige grundprincipper (f.eks. Det Gode Grundlag), der gælder for alle børn, uanset talent, baggrund eller alder. Læring skal begynde tidligt, foregå i et dannet miljø og bygge på morale, sproglig præcision og kontinuitet. Disse principper kan med rette forstås som universelle og minder om

den comenianske tanke om undervisningens systematik. På den anden side tænker Quintilian barnet som agent i sin egen læring. Han afviser faste aldersbestemte milepæle og insisterer på, at undervisningen må tilpasses barnets forståelse, tempo og udviklingsniveau. Dette individualiserede perspektiv præger både hans syn på motivation, disciplin og progression, og fremstiller barnet i den Quintilianske skole som et aktivt lærende subjekt.

Analysen viser tilmed at morale ikke blot er et supplement, men et strukturbærende element i Quintilians didaktiske system. Moralens rolle er både universel, da enhver elev skal formes gennem mødes med gode eksempler, dannede voksne og tekstlige forbilleder, og dybt personlige, idet moralsk habitus udvikles gennem barnets egne erfaringer og sociale relationer. Quintilians berømte dictum om, at oratoren må være en *vir bonus*, bliver derved ikke blot et retorisk ideal, men et didaktisk grundprincip, der gennemsyrrer hele dannelsesprocessen.

Der fremgår også af analysen en vekslen mellem det mentale og det praktiske; dét der foregår i barnets sind, og dét, der udføres i konkrete øvelser. Quintilian insisterer på forståelse som fundament for al læring, men han forbinder denne forståelse med en række håndgribelige, iterative og kropslige øvelser. Den quintilianske didaktik er således hverken rent kognitiv eller rent teknisk; den er en integreret model, hvor mental refleksion og praktisk træning gensidigt forudsætter hinanden.

Samlet viser projektet, at Quintilian formulerer en didaktik baseret på en tredobbelt syntese, hvor universelle principper for menneskelig læring forenes med en individualiseret opmærksomhed på en enkelte elevs udvikling. Denne syntese fuldendes af den tætte sammenkobling mellem moralsk dannelse, kognitiv forståelse og praktisk øvelse, som tilsammen udgør det strukturelle grundlag for hans uddannelsestænkning. I denne sammenhæng fremstår Quintilian som en væsentlig, om end undertiden overset, teoretiker i antikkens uddannelseshistorie. Det bliver samtidig tydeligt, at *Institutio Oratoria* rummer et sammenhængende didaktisk program, der strækker sig langt ud over retorisk teknik og ind i bredere overvejelser om opdragelse, læring og menneskelig udvikling

Perspektivering

Quintilians didaktiske model rummer en markant nutidig relevans, da mange af de principper, der præger moderne didaktik, allerede formuleres i *Institutio Oratoria*. Hans fokus på elevens aktive rolle, motivation, et dannet læringsmiljø og en afvisning af vold som disciplin viser, at antikkens didaktiske tænkning rummer flere af de samme værdier, der i dag betragtes som centrale i undervisningsteori. Dermed fungerer Quintilian som et historisk korrektiv til forestillingen om, at begreber som elevcentrering og differentiering er moderne opfindelser; hos ham optræder de som grundlæggende didaktiske principper.

Relevansen bliver særligt tydelig i bog 10, hvor Quintilian reflekterer over tekstvalg og læsepraksis (særligt 10.1.15). Her formulerer han et tidligt metasprog for tekstdidaktik: hvorfor nogle tekster bør læses, hvordan de danner elever, og hvordan progression skabes gennem mødet med forbilledlige forfattere. Mange af de overvejelser, der fylder i nutidens debat om faglig dannelse og litteraturens formative kraft, finder dermed et tidligt teoretisk forbillede hos Quintilian.

Denne aktualitet peger også frem mod et videre studie, hvor antikkens didaktik bør undersøges bredere på tværs af forfattere og genrer, og hvor undervisning og opdragelse forstås som to sider af samme proces. Et sådant projekt kan vise, ligesom dette, hvordan filologiske metoder ikke blot afdækker tekstens betydning, men også belyser tidløse spørgsmål om læring, dannelse og menneskelig udvikling.

Bibliografi

- Bloomer, W. M. (2011). Quintilian on the Child as a Learning Subject. *The Classical World*, 105(1), s. 109-137. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Bloomer, W. M. (2013). The Ancient Child in School. I J. E. Grubbs, & T. Parkin, *The Oxford Handbook of Childhood and Education in The Classical World* (s. 444-461). Oxford: Oxford University Press.
- Bonner, S. F. (2023). *Education in Ancient Rome*. 2. udg. (1. udg. 1977) Berkeley: University of California Press.
- Clarke, M. L. (1967). Quintilian: A Biographical Sketch. *Greece & Rome*, 14(1), s. 24-37. Cambridge: Cambridge University Press.
- Classen, C. J. (1994). Quintilian and the Revival of Learning in Italy. *Humanistica Lovaniensia*, 43, s. 77-98. Leuven: Leuven University Press.
- Colson, F. H. (1924). *M. Fabii Quintiliani: Institutionis Oratoriae Liber I*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Comenius, J. A. (1657). Didactica Magna. I *Opera Didactica Omnia* (Pars II). Amsterdam: Apud Laurentium de Geer.
- Eyre, J. J. (1963). Roman Education in the Late Republic and Early Empire. *Greece & Rome*, 10(1), s. 47-59. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fafner, J. (2009). *Quintilian*. Hentet 31. Juli 2025 fra Lex: <https://lex.dk/Quintilian>
- Fantham, E., & Fahey, E. (2009). Quintilian. Oxford Bibliographies Online: Classics. doi:10.1093/obo/9780195389661-0057
- Gibson, C. A. (overs.) (2008). *Libanius's Progymnasmata: Model Exercises in Greek Prose Composition and Rhetoric*. Atlanta: Society of Biblical Literature.
- McWilliam, J. (2013). The Socialization of Roman Children. I J. E. Grubbs, & T. Parkin, *The Oxford Handbook of Childhood and Education in The Classical World* (s. 264-285). Oxford: Oxford University Press.
- Pascal, N. R. (1984). The Legacy of Roman Education. *The Classical Journal*, 79(4), 351-355.
- Pätzold, H. (2011). *Learning and Teaching in Adult Education: Contemporary Theories*. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.
- Poynton, J. B. (1934). Roman Education. *Greece & Rome*, 4(10), s. 1-12. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reese, W. J. (2001). The Origins of Progressive Education. *History of Education Quarterly*, 41(1), s. 1-24.
- Reinhardt, T., & Winterbottom, M. (2006). *Quintilian: Institutio Oratoria Book 2*. Oxford: Oxford University Press.

Saller, R. P. (1994). *Patriarchy, Property, and Death in the Roman Family*. Cambridge: Cambridge University Press.

Vassallo, P. (2008). Dating the Educational Philosophy of Quintilian. *A Review of General Semantics*, 65(3), s. 267-273.

Appendix I: Arbejdssynopsis

Dette bachelorprojekt er udsprunget af et længerevarende ønske om at beskæftige mig med antikkens uddannelsestænkning og de spor, denne har efterladt i moderne forståelser af læring og dannelse. Interessen for Quintilian opstod ifm. kurset i Stilistik og Retorik, hvor jeg blev overrasket over hvor moderne og systematiske hans didaktiske refleksioner fremstod. At *Institutio Oratoria* ofte læses næsten udelukkende som en retorikhåndbog, virkede derfor som et væsentligt forskningsmæssigt tomrum, og jeg fandt det oplagt at udforske den pædagogiske og didaktiske dimension af værket nærmere.

Mit første ønske for projektet var at skrive om børn og unge i antikken, hvilket hurtigt bliver et enormt bredt emne. Derfor valgte jeg at indsnævre emnet til børns uddannelse, både fordi Quintilian her var oplagt i form af en tæt samtidsberetning, og fordi børns trivsel, særligt i en uddannelsessammenhæng, er et emne jeg har kært. Emnet blev indsnævret yderligere da jeg begyndte at nærlæse *Inst.*, og hurtigt fandt at bog 1 og 2 ikke blot rummer et detaljeret didaktisk program, men også formulerer sammenhængende pædagogisk filosofi, der i høj grad handler om barnets natur, dannelse, moral og læringsmiljø. Samtidig åbenede teksterne for en mere teoretisk diskussion om forholdet mellem individualisme og universalisme i antikkens pædagogiske tænkning, hvilket skulle vise sig at relatere i høj grad til didaktisk litteratur mange hundrede år senere, og blive en rød tråd gennem hele projektet.

Udarbejdelsen af problemformuleringen var i mit tilfælde mindre kompleks end forventet, fordi jeg relativt tidligt i processen kunne se, hvilken retning mit projekt skulle tage. Jeg ønskede fra begyndelse ikke blot at analysere *Institutio Oratoria*, men at formulere en egentlig quintiliansk metode, altså et grundprincip, som både kunne forankres filologisk og samtidig fungere som et teoretisk værktøj i fremtidig forskning. Problemformuleringen udsprang derfor naturligt af ønsket om at identificere og systematisere de didaktiske principper, der ligger på tværs af Quintilians første bøger.

Denne tilgang blev især vigtig, fordi jeg gerne ville skabe et begrebsligt og metodisk fundament, som også kan anvendes i et senere speciale, hvor jeg ønsker at udvide fokus evt. til opdragelse, dannelse og børns trivsel i antikken. En sådan videreudvikling kræver en klar definition af, hvad der konstituerer en quintiliansk didaktisk, og derfor gav problemformuleringen sig selv, som et spørgsmål om, hvordan disse principper kan identificeres, beskrives og forstås som et system.

Det var på den måde en proces præget af en bevidst prioritering, nemlig at den analyse, jeg udførte i bachelorprojektet, skulle fungere som et fundament for videre forskning. Problemformuleringen afspejler derfor både den konkrete tekstnære undersøgelse af *Inst.* 1-2 og et mere langsigtet akademisk mål om, at arbejde videre med antikkens syn på børn, læring og trivsel.

Gennem en filologisk nærlæsning af værket, blev det hurtigt tydeligt for mig, hvor meget Quintilians didaktiske pointer faktisk ligger indlejret i hans ordvalg og retoriske struktur. Dette krævede, at jeg arbejdede meget tekstnært og kontinuerligt krydsede mellem originaltekst, kontekst og sekundærlitteratur. Her fandt jeg også kurset i Tekstanalyse og Litteraturteori, som jeg har haft sideløbende med projektet, en stor hjælp, da jeg mener at have udviklet nogle metoder til at strukturere en formel læsning af teksten, der har et fokus udover at forstå teksten.

I kurset har vi eksempelvis arbejdet med intertekstuelle og post-koloniale læsninger af antikke tekster, og mens de specifikke læsningstyper ikke har været relevante for netop dette projekt, vil jeg mene at metoden i at målrette sin læsning har været en stor hjælp, og at jeg med dette projekt kan siges at have lavet en ”didaktisk læsning”.

Arbejdet med *Inst.* på latin blev også en mere tidskrævende del af processen end forventet. Den syntaktiske kompleksitet og Quintilians tætte stil gjorde det nødvendigt at vende tilbage til passager flere gange, især når små ordvalg viste sig at have pædagogisk betydning. Jeg oplevede her, at selve oversættelses- og glosearbejdet løftede min forståelse af hans didaktiske intentioner, fordi sproget i flere tilfælde afslørede nuancer, som ikke fremstod ligeså tydeligt i oversættelserne. Jeg oplevede også ved mine egne oversættelser, at jeg flere gange udmærket forstod budskabet i passagen, men havde svært ved at vælge den mest korrekte danske oversættelse, der både var tekstnær ift originalsproget, og samtidig kommunikerede de didaktiske og filosofiske tanker der lå indlejret i passagerne. Dette bekræftede mig i, at en filologisk tilgang ikke blot er en metode, men et værktøj til at opdage nye lag i de antikke tekster.

Samtidig blev det nødvendigt for at understøtte filologien med en didaktisk-metodisk ramme, for at jeg kunne oversætte de antikke kategorier til begreber, som giver mening inden for moderne didaktisk teori. Specielt diskussionen hos Comenius om forholdet mellem universelle læringsprincipper og hensynet til elevens individualitet gav en frugtbar parallel, som tilførte Quintilians værk nyt lys. Det kan være svært at se et værk fra 1657 som moderne, men jeg synes, det har fungeret som en god overgang mellem antik teori om didaktik og teori fra min egen tid. Havde projektet haft større omfang, ville det have været relevant at inddrage endnu nyere teori.

Undervejs i arbejdet opstod naturligvis flere udfordringer. Den største af disse var omfanget af sekundærlitteratur om romersk skolekultur og retorik. Der findes langt mere litteratur om retoriske detaljer end om Quintilians didaktiske intentioner, og det krævede en del fravalg at holde fokus på projektets egentlige formål. Særligt Bloomers (2011;2013) forskning var afgørende for at kunne fastholde analysens retning, mens Reinhardt og Winterbottom (2006) hjalp med filologiske præcisioner. Omvendt oplevede jeg, at forskningen i antik didaktik generelt er begrænset, og at jeg derfor ofte måtte støtte mig primært til min egen læsning af teksten. Dette var klart det mest udfordrende, men også den mest belønnende del af projektet.

Et andet metodisk problem var risikoen for at læse moderne pædagogiske værdier ind i Quintilians tekst. Hans betoning af barnets handlekraft, læring gennem leg og betydningen af et positivt læringsmiljø kan let komme til at fremstå som ”moderne” pointer, men de må forstås på antikkens egne præmisser. Det har derfor været vigtigt løbende at holde fokus på, hvordan Quintilian selv begrundede sine synspunkter, ofte med afsæt i romerske moralske idealer, sociale hierakier og retorikkens krav. Dette spændingsfelt viste sig dog samtidig som projektets største styrke; Quintilian formår at formulere et ideal, der er både kulturelt forankret og overraskende tidsløst.

Der var flere afgrænsninger, som jeg gerne havde udfoldet yderligere, hvis projektets omfang havde tilladt det. Særligt relationen mellem Quintilians didaktiske principper og hans forståelse af moral og karakterdannelse kunne have fyldt mere, ligesom en dybere analyse af lærerrollen i bog 2 ville have beriget projektet. Det havde også været givende at undersøge, hvordan de romerske familiemodeller, som Quintilian forudsætter, præger hans didaktik; eksempelvis forholdet mellem faderens autoritet og lærerens professionelle rolle. Dette blev kun antydet i

projektet, men rummer tydelige forbindelser til både moderne pædagogik og videre forskning i antikkens familidynamikker.

Jeg havde også gerne inkluderet en mere systematisk sammenligning med andre antikke didaktiske traditioner, eksempelvis Senecas moralfilosofi eller pædagogiske elementer hos Plutarch. Det havde ligeledes været interessant at inddrage komedier som Terent's *Adelphoe*, der i høj grad italesætter romerske værdier i børneopdragelse og -dannelse. Disse perspektiver måtte dog skæres fra for at bevare en skarp og fokuseret analyse.

En yderligere udfordring opstod i arbejdet med projektets struktur. Det tog tid at finde balancen mellem redegørelse, teori og analyse, og jeg måtte omarbejde dispositionen flere gange for at undgå gentagelser og sikre en klar progression mellem kapitlerne. Særligt forholdet mellem den historiske kontekst og den tekstmære analyse var vanskelig at afstemme, da begge dele er nødvendige, men let kan ende i overlap. Manglen på forskning på antik didaktik betyder også, at jeg ikke kan forvente en læser har samme interesse som jeg selv, og derfor vil mangle baggrundsviden. Derfor har det været nødvendigt med et større redegørende afsnit, for at bringe læseren den nødvendige kontekst. Denne proces lærte mig meget om akademisk formidling og om, hvordan man skaber en sammenhængende argumentation gennem en længere skriftlig fremstilling.

Arbejdsprocessen har lært mig meget om min egen akademiske praksis. Særligt udviklingen af problemformuleringen viste mig vigtigheden af at indsnævre et emne uden at tabe de teoretiske perspektiver, der gør det interessant. Jeg har også fået en langt bedre forståelse af de filologiske metoders muligheder, og begrænsninger, når de anvendes på teoretiske og didaktiske tekster. Det har været en udfordring at arbejde med et værk, der befinder sig i spændingsfeltet mellem retorik, didaktik og kulturhistorie, men det har samtidig givet mig en større indsigt i, hvordan antikke tekster kan kaste lys over nutidige didaktiske problemstillinger. Jeg oplever desuden, at arbejdet har skærpet min interesse for antikkens pædagogiske traditioner og for forbindelsen mellem børns trivsel, læring og moralsk udvikling, hvilket er et spor, jeg håber at kunne forfølge i et kommende speciale.

Appendix II: Normalsideoptælling

Forfatter	Værktitel + evt. uddrag	Antal normalsider
Quintilian	<i>Institutio Oratoria</i> 1+2+7.10+10.1	171.9
Plinius d. Yngre	<i>Epistulae</i> 6.6	1.3
Plutarch	<i>Cato Maior</i> 20	2.1
I alt		175.3